

Currículum multigrado en Panamá: análisis de realidades y expectativas desde la literatura

Multigrade curriculum in Panama: analysis of realities and expectations from the literature

Elkys M. Vejerano M.
Universidad de Los Llanos del Pacífico
Elkys.vejerano@udellpa.edu.pa
<https://orcid.org/0009-0002-9397-1879>

Recibido. 20 de septiembre de 2025

Aceptado. 27 de enero de 2026

URL: <https://relaticpanama.org/journals/index.php/dialogoseducativos/article/view/123>

Resumen

Este artículo centró como su objetivo el análisis del currículum multigrado en Panamá, examinando sus características, dificultades y fortalezas a través de una revisión sistemática de la literatura, con la finalidad de proponer mejoras basadas en evidencia para su implementación eficiente. La metodología empleada fue cualitativa, siguiendo los lineamientos PRISMA para seleccionar y analizar treinta y cuatro fuentes académicas y científicas publicadas entre 1996 y 2025, obtenidas de bases de datos como Google Académico, Scielo, Redalyc y repositorios del Ministerio de Educación y universidades de Panamá. Los resultados evidenciaron que las escuelas multigrado enfrentan desafíos persistentes, como infraestructura precaria, falta de capacitación docente especializada, sobrecarga laboral y un currículum único diseñado para aulas unigrado y multigrado, lo que limita el logro de sus objetivos. Sin embargo, también se presentan fortalezas

significativas, como su capacidad para fomentar el aprendizaje colaborativo, la estrecha vinculación con las comunidades y el rol esencial en garantizar el acceso a la educación en zonas rurales y de difícil acceso. Las conclusiones destacan la necesidad de políticas educativas adaptadas, que incluyan formación docente especializada, recursos pedagógicos flexibles y protocolos de apoyo institucional. Además, se resalta la importancia de priorizar investigaciones futuras que evalúen el modelo pedagógico Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA) y exploren soluciones innovadoras, como la figura del director itinerante, para mejorar la calidad educativa en Panamá. Este estudio contribuye a visibilizar un tema históricamente relegado y ofrece bases para futuras investigaciones en este entorno.

Palabras clave: características, currículum, dificultades, fortalezas, multigrado.

Abstract

This article aimed to analyze the multigrade curriculum in Panama, examining its characteristics, challenges, and strengths through a systematic literature review. The purpose was to propose evidence-based improvements for its efficient implementation. The methodology used was qualitative, following the PRISMA guidelines to select and analyze thirty-four academic and scientific sources published between 1996 and 2025. These sources were obtained from databases such as Google Scholar, Scielo, Redalyc, and repositories from the Ministry of Education and Panamanian universities. The results showed that multigrade schools face persistent challenges, such as precarious infrastructure, a lack of specialized teacher training, heavy workload, and a single curriculum designed for both unigrade and multigrade classrooms, which limits the achievement of their objectives. However, significant strengths were also found, including the ability to promote collaborative learning, close ties with communities, and an essential role in ensuring access to education in rural and hard-to-reach areas. The conclusions highlight the need for adapted educational policies that include specialized teacher training, flexible pedagogical resources, and institutional support protocols. Furthermore, the study

emphasizes the importance of prioritizing future research to evaluate the New School Active School (ENEA) pedagogical model and explore innovative solutions, such as the itinerant principal figure, to improve educational quality in Panama. This study contributes to making a historically overlooked topic more visible and provides a foundation for future research in this field.

Keywords: Characteristics, curriculum, difficulties, strengths, multigrade.

Introducción

La educación en áreas rurales, de difícil acceso y comunidades pequeñas mediante las escuelas multigrado, constituye un gran reto para los sistemas educativos en América Latina, donde la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica demanda estrategias pedagógicas acordes a las realidades complejas de estas áreas [1]. Panamá, al igual que otros países de la región, enfrenta dificultades que persisten a lo largo del tiempo, específicamente en la implementación del currículo multigrado, las cuales se caracterizan por la falta de formación docente especializada, infraestructura precaria y políticas públicas insuficientes [2]. Estas limitaciones afectan la calidad educativa y profundizan las brechas de equidad, donde los estudiantes en aulas multigrado tienden presentar resultados académicos inferiores en comparación con sus compañeros en escuelas unigrado [3].

El problema central radica en la desconexión entre un currículo diseñado para aulas con un solo grado y las necesidades propias de aulas que tienen varios grados, donde un solo docente debe atender simultáneamente a estudiantes de diferentes edades, niveles de aprendizaje y características culturales [4]. Esta situación se agrava por la escasez de investigaciones aplicadas que propongan soluciones curriculares concretas para fortalecer la educación multigrado en Panamá; una carencia que también se observa en países como Colombia y México [5].

1.1 Caracterización de las escuelas multigrado

El estado del arte en el ámbito de las escuelas multigrado muestra algunos avances, aunque aún fragmentados. Estudios en países como Finlandia y España destacan el potencial de las aulas multigrado para promover pedagogías accesibles, flexibles y centradas en el estudiante, siempre que cuenten con docentes capacitados y políticas de apoyo constantes [6]. En América Latina, modelos como Escuela Nueva en Colombia han demostrado eficiencia al integrar metodologías activas, currículos flexibles y evaluación formativa, logrando reducir la deserción escolar en zonas rurales dispersas [7].

Las escuelas multigrado representan una modalidad esencial para garantizar el acceso a la educación en zonas rurales y comunidades indígenas con baja densidad poblacional. Estas instituciones se definen por agrupar estudiantes de diversos grados y edades en un mismo espacio físico bajo la guía de un solo docente, una estrategia necesaria en comunidades educativas donde no es viable asignar un maestro por cada grado debido a la baja matrícula [8,9]. Esta particular organización responde a condiciones demográficas específicas, caracterizadas por poblaciones estudiantiles reducidas y en constante movilidad, lo que demanda modelos pedagógicos flexibles [10].

Un aspecto distintivo de estas escuelas es su profunda vinculación con las comunidades. Más allá de su función educativa, actúan como la institución que une a las familias y a otros actores comunitarios en actividades conjuntas [10]. Esta interacción constante fortalece los aprendizajes académicos, y los lazos sociales, creando redes de apoyo mutuo que enriquecen el proceso educativo. Sin embargo, esta misma característica genera retos pedagógicos únicos; los docentes deben gestionar simultáneamente diferentes niveles de aprendizaje, edades diversas y, en muchos casos, realidades culturales distintas [8].

1.2 Dificultades y fortalezas de las escuelas multigrado

En las escuelas multigrados enfrentan una serie de dificultades en su funcionamiento, entre ellas la falta de adaptación curricular, la sobrecarga administrativa

de los docentes y la insuficiente incorporación de saberes comunitarios [11]. Investigaciones recientes enfatizan la necesidad de estrategias como el agrupamiento por niveles de aprendizaje, en lugar de grados, la retroalimentación mediante el diálogo constante y el uso de proyectos interdisciplinarios para aprovechar las ventajas inherentes a la multigradación, como el aprendizaje colaborativo y la atención personalizada [12]. Pese a estos hallazgos, la aplicación de experiencias exitosas al contexto panameño sigue siendo un campo poco explorado [13].

Las escuelas multigrado enfrentan diversos desafíos que limitan su eficacia. En el contexto colombiano, estas instituciones carecen de infraestructura adecuada y recursos didácticos suficientes, lo que dificulta su funcionamiento eficiente. A esto se suma la escasa capacitación de los docentes, quienes deben desenvolverse en entornos sociales complejos con mínimo apoyo gubernamental [14].

Además, los docentes en aulas multigrado asumen múltiples roles, enfrentando sobrecarga laboral y dificultades para adaptar el currículo, agravadas por la falta de personal y materiales [15]. No obstante, estas escuelas también poseen fortalezas significativas, como la interacción cercana entre estudiantes de distintos grados, que fomenta la colaboración, el respeto mutuo y el desarrollo de valores éticos, enriqueciendo así el proceso educativo [8]. Esta dualidad entre retos y oportunidades define la complejidad de las escuelas multigrado en la actualidad.

1.3 El currículum multigrado

El diseño e implementación del currículum en aulas multigrado demanda la necesidad de adaptar contenidos para distintos niveles en un mismo espacio [16]. Una diversificación curricular adecuada, junto con la colaboración entre docentes, es clave para lograr los objetivos de aprendizajes. Factores como el trabajo en equipo, la selección de recursos pertinentes y la supervisión continua mejoran los resultados. Sin embargo, también señala que la falta de formación docente permanente, el escaso apoyo

institucional y la poca participación de las familias limitan el éxito de este modelo.

Aplicar el currículum oficial en estas aulas se vuelve complejo cuando los docentes carecen de estrategias para integrar los contenidos de diferentes grados, partiendo de un currículum único para escuelas unigrados y multigrado [17]. Esto dificulta su ejecución, afectando la calidad educativa. En conjunto, estos estudios revelan que la efectividad en la ejecución del currículum depende en gran medida de la preparación docente, el diseño flexible de contenidos y el apoyo institucional. Sin estos elementos, se perpetúan las dificultades que impiden la garantía para que los estudiantes reciban una educación integral en áreas vulnerables.

Este artículo tiene como objetivo analizar las características, dificultades y fortalezas del currículo multigrado en Panamá a partir de una revisión de la literatura existente, con el fin de identificar expectativas en torno a su implementación y desarrollo eficiente. Su importancia radica en contribuir al debate sobre políticas educativas, mediante una visión crítica y el análisis de prácticas, proponiendo sugerencias basadas en la evidencia. La contribución principal se centra en algunos aspectos como sintetizar las mejores prácticas pedagógicas validadas en entornos similares, evidenciar los vacíos de investigación específicos para Panamá y plantear recomendaciones para la formación docente y el diseño curricular, con énfasis en la atención a la diversidad de edades y culturas [18].

El artículo se estructura en cuatro secciones principales que guían sistemáticamente el análisis, la sección uno que es la introducción, que sustenta la naturaleza del problema, su estado de arte, el objetivo y la estructura del artículo, la Sección dos, detalla la metodología de revisión bibliográfica sistemática con el método PRISMA aplicada a las fuentes seleccionadas; la sección tres denominada desarrollo y discusión examina los hallazgos organizados en tablas temáticas, contrastando características, dificultades y fortalezas de las aulas multigrado; la sección cuatro sintetiza conclusiones y recomendaciones para políticas públicas, formación docente e

investigación futura, destacando la necesidad de adaptaciones curriculares y contextos rurales específicos. Esta estructura integra diagnóstico crítico, análisis comparativo y soluciones prácticas, ofreciendo una visión holística del tema.

2. Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo en donde se seleccionó el material, utilizando el método de revisión bibliográfica sistemática basada en los lineamientos del método PRISMA, con la finalidad de recopilar, analizar y sintetizar la literatura científica académica y normativa sobre el currículo multigrado en Panamá, para identificar en los recursos bibliográficos características, fortalezas, debilidades, expectativas y vacíos de esta temática.

Para la búsqueda de la información, se consultaron bases de datos académicas indexadas en Google Académico, Scielo, Redalyc y repositorios institucionales del Ministerio de Educación de Panamá y diferentes universidades de Panamá. Se establecieron como criterios de búsqueda todo tipo de fuentes confiables que se fundamentara en las escuelas multigrado en Panamá. En los controles aplicados se excluyeron documentos sin autor identificado, publicaciones duplicadas y artículos que no abordaran directamente el tema ni el país. En total, se seleccionaron treinta y cuatro fuentes de información, publicadas entre 1996 y 2025. La validez se aseguró mediante triangulación con informes del MEDUCA, artículos científicos y tesis. El análisis de la información se realizó mediante una lectura crítica y categorización temática, identificando como criterio de selección de la información los principales enfoques, hallazgos y recomendaciones presentes en la literatura seleccionada.

3. Desarrollo y discusión

La revisión bibliográfica permitió examinar 34 fuentes confiables sobre el currículo multigrado, de las cuales se logró identificar que dieciocho de ellas analizan específicamente el currículo multigrado en Panamá, publicadas entre los años 1996 y

2025. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los principales estudios, incluyendo autores, año y qué aspecto abordaron los mismos.

Tabla 1.

Síntesis de fuentes bibliográficas sobre el currículo multigrado en Panamá

Autor(es)/Año	Aspecto abordado
MEDUCA [19]/ 1996	Estrategias de escuela nueva escuela activa para escuelas multigrado hacia una nueva escuela para el siglo XXI.
E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, [20]./1998	Influencia de la supervisión educativa en escuelas multigrado.
R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/1999	Administración de escuelas multigrado en la provincia de Veraguas.
L. M. Ruiz Mojica [22]/2002	Manejo de la disciplina en escuelas multigrado de la zona escolar n.º 9 de Chiriquí, Panamá.
Y. I. Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón, y N. G. Martez, [23]./2018	Uso de plataformas digitales con energías renovables en escuelas de difícil acceso
A. Quiel y G. Correa [24]/2021	Equidad en la enseñanza del inglés en escuelas multigrado
C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González [25]./2021	Comparación del promedio académico entre estudiantes de escuelas unigrado y multigrado
U. Mapp [26]/2022	Formación inicial del docente en el siglo XXI
Unicef Panamá [27]/2023	Análisis de la situación educativa en Panamá
Ministerio de Educación [28]/ 2023	Datos estadísticos sobre la educación en Panamá
F. Vásquez [29] /2023	Incidencia de las estrategias didácticas en los aprendizajes significativos
A. Rodríguez [30] /2024	Implicaciones administrativas del director multigrado en Panamá
A. Rodríguez [31] /2024	Funciones técnico docente y administrativas del director de multigrado y la repercusión en el desarrollo de competencias del alumno
Ministerio de Educación [32] /2024	Guía para la implementación del currículo
A. R. Gil y C. E. Castillo, [33] /2025	Propuesta de creación del director itinerante para escuelas multigrado

Fuente: Elaboración propia.

La revisión de los estudios presentados en la tabla 1 representa un panorama preocupante en la investigación educativa panameña sobre las escuelas multigrado,

durante los últimos veintinueve años. La producción científica evidencia un abandono sistemático de esta temática, particularmente durante el prolongado vacío entre 2003 y 2017, donde no se registraron avances significativos, esto puede incidir en que las políticas educativas panameñas carezcan de fundamentación robusta para sustentar sus decisiones.

Sin embargo, a pesar de la limitada cantidad de estudios, los mismos lograron ofrecer información valiosa de este entorno en diferentes líneas, es así como en las siguientes tablas se organizó la misma. la tabla 2, recoge las características de las escuelas multigrado, documentando a su vez la realidad persistente en este ecosistema académico.

Tabla 2.

Características de las escuelas multigrado

Características	Autores / año
Un maestro atiende a dos o más grados simultáneamente en un mismo espacio	A. Quiel y G. Correa [24]/2021; C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González [25]/2025; L. M. Ruiz Mojica [22]/2002; R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/1999 /1999; Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón, y N. G. Martez, [23]/2018.
Un porcentaje de ellas son escuelas ranchos	A. Quiel y G. Correa [24]/2021
Requiere un manejo distinto, administración, currículo, pedagogía, organización y manejo del tiempo	A. Quiel y G. Correa [24]/2021
Se ubican en zonas rurales, semiurbanas, de difícil acceso y en contextos de pobreza	C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González [25]/2025; L. M. Ruiz Mojica [22]/2002; R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/1999; Y. I. Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón, y N. G. Martez, [23]/2018; F. Vásquez [29]/2023.
Se encuentran geográficamente distantes de la cobertura a internet	Y. I. Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón, y N. G. Martez, [23]/2018.
Enfrentan problemas relacionados con condiciones climáticas y falta de caminos adecuados	A. R. Gil y C. E. Castillo, [33]/2025

Representa un gran porcentaje de la oferta académica en educación primaria en Panamá	A. Rodríguez [30]/2024
Su organización implica examinar textos, libros, programas, tiempo, materiales y el aula	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Requiere didáctica específica para este escenario	A. Rodríguez [31]/2024
Poseen baja matrícula	R. E. Rujano de Atencio and J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Es administrada por un director que simultáneamente ejerce la función docente	R. E. Rujano de Atencio and J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Es punto de convergencia de actividades de la comunidad y el resto de las instituciones.	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la Tabla 2, se evidencia que el funcionamiento de las escuelas multigrado dentro del sistema educativo panameño opera bajo condiciones complejas y desventajosas. Un análisis crítico de los hallazgos de los diferentes estudios revela, en varias dimensiones, situaciones urgentes por atender.

En primera instancia, es evidente la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes al gestionar varios grados, administrar el centro educativo y vincularlo con la comunidad. A pesar de que se ha desarrollado una didáctica específica para este tipo de escuela dentro del modelo Escuela Nueva Escuela Activa, los docentes no cuentan con los recursos necesarios para su ejecución eficiente.

En una segunda línea, es preocupante observar que la ubicación geográfica de la mayoría de estas escuelas agrava las condiciones desventajosas. Además de las dificultades de acceso y climáticas, los contextos de pobreza en la que vive el estudiante limitan los logros en los aprendizajes, en este marco la tabla 3 se profundiza en las dificultades que enfrentan las escuelas multigrado encontradas por los autores en sus investigaciones.

Tabla 3.

Dificultades de las escuelas multigrado

Dificultades	Autores/ año
Alta repitencia y baja retención	Panamá [34], 1996
Infraestructura inadecuada	A. Quiel y G. Correa [24]/2021; C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González [25]/2025; L. M. Ruiz Mojica [22]/2002, A. Rodríguez [31]/2024.
Carencia de mobiliario con las comodidades mínimas	A. Quiel y G. Correa [24]/2021. C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González [25]/2025.
Inasistencia de los estudiantes	A. Quiel y G. Correa [24]/2021
Falta de supervisión más profunda	A. Quiel y G. Correa, [24]/2021; E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, [20]/1998.
No se cuenta con energía eléctrica, ni acceso a la tecnología	A. Quiel y G. Correa [24]/2021; A. Rodríguez [31]/2024 Y. I. Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón, y N. G. Martez, [23]/2018, L. M. Ruiz Mojica [22]/2002.
Limitaciones para la gestión de mayores apoyos para las escuelas multigrado,	A. Rodríguez [31]/2024
Falta de espacios de esparcimiento	A. Rodríguez [31]/2024
Falta de acceso a servicios básicos como agua	A. Rodríguez [31]/2024
Los estudiantes enfrentan situaciones conflictivas, maltrato físico y psicológico, abuso sexual y precariedad económica	L. M. Ruiz Mojica [22]/2002,
Carencia de docentes bilingües.	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/1999

Fuente: Elaboración propia

Observar las dificultades en las escuelas multigrado, permite comprender que los mismos conforman una crisis sistemática donde carencias de infraestructura, recursos, las fallas institucionales y los problemas sociales de este entorno académico, no son incidentales, sino que persisten en el tiempo, como si se tratara de un círculo vicioso que profundiza la brecha educativa.

Las dificultades más antiguas, documentadas desde 1996, se centran en problemas fundamentales como la alta repitencia y la baja retención de estudiantes, lo que indica que estos problemas son persistentes en este tipo de escuela. La falta de supervisión adecuada también ha sido una preocupación desde hace décadas, destacada por estudios

de 1998 y 2021.

Los problemas de infraestructura, carencia de mobiliario y falta de servicios básicos, como energía eléctrica y agua, son temas recurrentes en la literatura, con fuentes que van desde 2002 hasta 2025. Esto evidencia la necesidad de inversión y atención por parte de las políticas de gobierno, para garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado.

Además de los desafíos físicos, la tabla revela problemas sociales también, el maltrato, abusos y precariedad económica, que sufren los estudiantes aunado a las limitaciones en la gestión de apoyos y la falta de espacios de esparcimiento, complementan la visión de que las escuelas multigrado requieren una atención más integral que va más allá de lo puramente académico.

Al continuar analizando la información de igual manera se pudo determinar que uno de los actores claves dentro del curriculum multigrado como lo es el docente se ve afectado en el desarrollo de su profesión por dificultades especificadas en la tabla 4 y que dan muestra de que es necesario prestar atención a las realidades que este vive.

Tabla 4.

Dificultades que enfrentan los docentes multigrado

Dificultades	Autores/ Año
Falta de capacitación para atender escuelas multigrado	Panamá, [34]/1996; A. Quiel y G. Correa, [24]/2021, E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, [20]/1998.
Deben asumir el rol directivo que demanda mayor cantidad de tiempo, reuniones, actividades administrativas que llevan a la suspensión de clases.	A. Quiel y G. Correa [24]/2021; C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González, 2021, 2021; A. Rodríguez [30]/2024; L. M. Ruiz Mojica [22]/2002; R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999.
Poca visita de los supervisores al área, recibiendo insuficiente o nula orientación	A. Quiel y G. Correa [24]/2021;
Condiciones de aislamiento profesional	Panamá, 1996; Quiel y Correa, 2021; A. R. Gil y C. E. Castillo, [33] / 2025. , A. Rodríguez [31]/2024
Poca asesoría pedagógica	A. Quiel y G. Correa, [24]/2021; E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, [20]/1998.
Sobrecarga laboral, tareas administrativas, pedagógicas y mediación con padres de familia	A. R. Gil y C. E. Castillo, [33] / 2025 A. Rodríguez [30]/2024

Falta de formación especializada en didáctica multigrado	A. R. Gil y C. E. Castillo [33] /2025, A. Rodríguez [30]/2024; L. M. Ruiz Mojica [22]/2002; R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999.
Poco dominio de la técnica de trabajo multigrado	E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, [20]/1998.
Actitud de desconfianza hacia los cambios propuestos	A. Rodríguez [31]/2024
Limitaciones en cuanto a conocimientos y recursos pedagógicos para atender a los estudiantes en situación de discapacidad.	A. Rodríguez [31]/2024
Dificultad en articular un currículum extenso y reorganizarlo	A. Rodríguez [30]/2024
Escasez de vivienda, alimentación, servicios básicos y seguridad en la comunidad donde labora, que afecta su calidad de vida.	A. Rodríguez [31]/2024

Fuente: Elaboración propia.

Con las dificultades expuestas, es claro que el docente multigrado trabaja bajo condiciones extremadamente desafiantes centrados con sobrecarga de trabajo, la dificultad para articular y reorganizar el currículum extenso es una carga pedagógica importante, falta de apoyo en capacitación y seguimiento. es un problema sistémico y continua en el sistema educativo panameño.

Más allá del ámbito profesional, el análisis muestra que las dificultades también están profundamente arraigadas en las condiciones de vida de los docentes. La tabla menciona la escasez de vivienda, alimentación y servicios básicos en las comunidades donde laboran. Esto indica que la precariedad no solo afecta a los estudiantes, sino también a quienes tienen la responsabilidad de educarlos, afectando directamente su calidad de vida y, por ende, su desempeño. Este factor, junto con las limitaciones en el conocimiento y los recursos para atender a estudiantes con discapacidad, y la desconfianza hacia los cambios, presenta un panorama complejo que requiere una solución integral que aborde la formación y el apoyo profesional, sino también las condiciones socioeconómicas. urge trascender planes temporales y construir un modelo educativo sostenible, con recursos adaptados, formación docente especializada y

mecanismos de apoyo que reconozcan estas escuelas como espacios estratégicos para la equidad educativa, no como soluciones de emergencia. La persistencia de estas dificultades por casi tres décadas demanda acciones inmediatas en el marco del currículum, el cual, en su estado actual descrito en la tabla 5, demanda repensar en la calidad educativa.

Tabla 5.

Características del currículo multigrado en Panamá

Características	Autores/Año
Currículum común para escuelas urbanas y rurales desde 1926, no existe diferenciado ni flexible	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21] 1999. A. Quiel y G. Correa [24]/2021;
Requiere una adecuación para responder a las necesidades del entorno	A. Quiel y G. Correa [24]/2021
Horario diferenciado, por tanto, hay que organizar y planificar de manera distinta	A. Quiel y G. Correa [24]/2021;
En la planeación didáctica, se deben organizar contenidos múltiples y recursos curriculares	A. Rodríguez [30]/2024
Exige adaptaciones curriculares y estrategias innovadoras para atender a estudiantes de diferentes edades y niveles en un mismo espacio	A. Rodríguez [30]/2024
Se correlacionan objetivos y contenidos para favorecer el aprendizaje de los estudiantes	R. E. Rujano de Atencio and J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Diariamente, se abordan 4 periodos, con tres asignaturas académicas y una no académica	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Se planifica trimestralmente, semanal y diariamente	Ministerio de Educación [32], 2024

Fuente: Elaboración propia.

Analizar el currículum desde este entorno permite determinar que se utiliza un currículum común para escuelas urbanas y rurales sin las adaptaciones para la diversidad de un aula multigrado. Esta falta de flexibilidad es la causa raíz de otros desafíos, ya que los docentes se ven obligados a realizar adecuaciones y planificaciones diferenciadas en

un intento por adaptar un currículo extenso a las necesidades de su aula de clases. lo que demanda un esfuerzo considerable y constante de innovación por parte del docente.

A pesar de estas limitaciones, los docentes han desarrollado sus propias estrategias, como la correlación de objetivos y contenidos entre los distintos grados para favorecer el aprendizaje, dándole un manejo oportuno de la complejidad inherente al currículo multigrado mostrando compromiso con la educación de calidad.

A pesar de las dificultades documentadas, las escuelas multigrado desarrollan fortalezas importantes que surgen de sus condiciones de funcionamiento, la tabla 6 revela presenta las fortalezas encontradas, demostrando que el modelo multigrado responde a una población vulnerable y en la medida responde al derecho a la educación que estos necesitan.

Tabla 6.

Fortalezas de las escuelas multigrado

Fortalezas	Autores/Año
Promueve estrategias diversificadas que fomentan la participación y el aprendizaje inclusivo	A. Rodríguez [31]/2024
Conecta con la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y las familias	A. Rodríguez [31]/2024
Garantiza oferta educativa a sectores de precariedad socioeconómica y poco acceso a oportunidades educativas	L. M. Ruiz Mojica [22]/2002,
Tiene más riqueza humanística, honradez, mística, honestidad y menos influenciado por deformaciones sociales	R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar [21]/ 1999
Trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes	F. Vásquez [29] / 2023
Los docentes son conscientes de que deben actualizarse	F. Vásquez [29]/2023
Desarrolla el aprendizaje autónomo y trabajo cooperativo	Panamá [34]/1996

Fuente: Elaboración propia.

Las fortalezas identificadas en la Tabla 6 manifiestan que las escuelas multigrado

han desarrollado mecanismos de resiliencia educativa que enfrentan sus limitaciones materiales. La necesidad de implementar variedad de metodologías [31] y el trabajo colaborativo [29] demuestran que la mezcla de edades y niveles estimula interacciones entre estudiantes difíciles de replicar en aulas unigrado.

Simultáneamente, su fuerte vínculo con la comunidad y capacidad para funcionar en áreas de pobreza [22], las convierten en la garantía del derecho a la educación en zonas de difícil condición. Estos hallazgos determinan que difícilmente hay calidad cuando no se toman en cuenta los indicadores, que ignoran dimensiones claves como el aprender a convivir y a emplear la creatividad con ingenio y amor, hasta en las más precarias condiciones.

La literatura revisada coincide en la necesidad de favorecer cambios que superen el tradicionalismo [21]. Entre las alternativas planteadas destaca la creación de figuras como el director itinerante, propuesto por [33], que actuaría como enlace entre las políticas educativas y las comunidades, liberando a los docentes para que puedan enfocarse en la adecuación curricular que requieren realizar y el desarrollo del acompañamiento pedagógico recibido. Esta solución se complementaría con una reestructuración del sistema de supervisión, donde, según [20,22,30], los supervisores requerirían capacitación continua y apoyo de especialistas comunitarios para ofrecer orientaciones pertinentes para las escuelas multigrado.

En el ámbito de la formación docente, emergen propuestas innovadoras como las pasantías en zonas de difícil acceso [26], que permitirían a los futuros educadores comprender las realidades del multigrado desde su formación inicial. Además, la importancia del intercambio de métodos entre pares mediante el trabajo colaborativo entre docentes [31], para gestionar la diversidad de los alumnos, Además se propone combinar innovación tecnológica y sostenibilidad mediante plataformas digitales con energía renovable, como una solución especialmente relevante para escuelas sin conexión a la red eléctrica, ni internet [23]. Estas iniciativas se alinearían con programas de

actualización docente [29] que deberían priorizar estrategias para el aprendizaje autónomo y colaborativo en este tipo de escuela [34].

La escasa producción académica tiene consecuencias directas en las aulas. La falta de investigación sobre modelos pedagógicos específicos ha perpetuado la aplicación mecánica del currículo, mientras que la ausencia de evaluaciones sistemáticas del modelo pedagógico escuela nueva escuela activa (ENEA) deja un vacío que evidencie su real impacto. Urgen estudios que trasciendan el diagnóstico y exploren soluciones viables, particularmente en tres áreas críticas: la efectividad comparada del modelo pedagógico, el impacto psicosocial en estudiantes de aulas combinadas, y el análisis costo beneficio de propuestas innovadoras como los directores itinerantes [33]. Esta situación demanda la creación de fondos específicos para investigación educativa, la formación de redes académicas regionales, y el establecimiento de un observatorio permanente que monitoree las necesidades reales de las escuelas multigrado. El principal desafío no radica en la falta de soluciones, sino en la ausencia de diagnósticos constantes que permitan diseñar políticas educativas basadas en la evidencia y no en supuestos [30].

4. Conclusiones

Este artículo de revisión bibliográfica ha contribuido significativamente al análisis del currículo multigrado en Panamá, destacando su importancia como eje central para garantizar el derecho a la educación, principalmente en áreas rurales y de difícil acceso. A través de la revisión de 18 fuentes especializadas, se identificaron las características, dificultades y fortalezas de estas escuelas y su currículum, así como las problemáticas históricas que persisten desde tres décadas atrás hasta la actualidad.

El análisis crítico de la literatura evidenció la persistencia de una crisis sistémica en las escuelas multigrado, caracterizada por la falta de infraestructura adecuada, carencia de recursos didácticos y un currículo común que no se adapta a la diversidad del aula multigrado. Esta situación se agrava por la sobrecarga laboral de los docentes, quienes

asumen múltiples roles sin la formación especializada ni el apoyo institucional necesario. Las dificultades no son incidentales, sino que forman un ciclo vicioso que profundiza la brecha educativa en Panamá. A pesar de estos desafíos, las escuelas multigrado demuestran una notable resiliencia educativa. Sus fortalezas incluyen la promoción del aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes edades, una fuerte vinculación con la comunidad y su rol esencial en el derecho a la educación de poblaciones geográfica y socioeconómicamente vulnerables.

Este estudio destaca la urgencia de trascender el diagnóstico y proponer soluciones basadas en la evidencia, de tal manera que se tomen propuestas como la creación de directores itinerantes [33], la implementación de plataformas digitales con energías renovables [23], se destaca su potencial para aliviar la sobrecarga docente y mejorar el acceso a recursos didácticos. Sin embargo, estas iniciativas serían una innovación importante, siempre y existan políticas gubernamentales, el financiamiento, y la superación de situaciones como la resistencia al cambio y la mejora en el acceso a estas escuelas. A pesar de ello, los resultados obtenidos tienen aplicaciones prácticas inmediatas, como la reestructuración de la supervisión educativa y la formación docente especializada con capacitaciones constantes y oportunas de acuerdo a la necesidad pedagógica existente.

Para futuros trabajos, se recomienda profundizar en algunas áreas como la evaluación del modelo pedagógico Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA), el impacto psicosocial en estudiantes de aulas multigrado y el análisis costo beneficio de las soluciones innovadoras de las propuestas. Asimismo, es esencial la creación de fondos específicos para investigación y el establecimiento de un observatorio permanente en el Ministerio de Educación que monitoree las necesidades de estas escuelas.

El impacto de este estudio en la comunidad científica radica en su capacidad para visibilizar un tema históricamente relegado. En casi tres décadas, se han llevado a cabo pocas investigaciones sobre las escuelas multigrado, y sus resultados no se han recopilado de forma ordenada. Este trabajo organiza y analiza sistemáticamente los

hallazgos de esos estudios, es una fuente para incentivar la producción académica y la formación de redes de investigación regionales. Por ello, este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones que contribuyan a cerrar la brecha educativa en Panamá entre áreas rurales y urbanas, así como entre Panamá y otros países con realidades similares y resultados mejores.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de los Llanos del Pacífico por brindar los recursos y orientaciones necesarios para el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS

- [1] C. Z. Pedraza, V. M. Vigil, y B. O. Chávez, «La transversalidad en planeaciones didácticas para escuelas multigrado», Directorio UPN, no. 43, pp. 1-15.
- [2] M. Jiménez, "Análisis de las prácticas educativas situadas en el contexto rural en el marco del Modelo de Escuela Nueva y didáctica multigrado," *Didáctica Multigrado*, vol. 22, no. 43, pp. 132-150, 2024. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9662361.pdf>
- [3] C. Fernández-Morante, B. F. Martínez, B. Cebreiro, y L. Casal-Otero, «Aulas multigrado: Ventajas, dificultades y propuestas de mejora manifestadas por el profesorado de Galicia-España», 2023. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/journal/374/37477185004/html/>
- [4] Finnish National Agency for Education, "The national core curriculum for general upper secondary education," 2024. [Online]. Available: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/LOPS2019%20English%20translation%202024%20final_0.pdf
- [5] F. Llanos y J. Tapia, "Prácticas pedagógicas en aulas rurales multigrado," *GRADE*, Informe de investigación, 2019. [Online]. Available: <https://www.grade.org.pe/creer/archivos/CREER-Pr%C3%A1cticas-pedag%C3%B3gicas-multigrado-Llanos-y-Tapia.pdf>
- [6] G. E. C. Córdova, J. E. S. Moreta, J. B. C. Mayón, y A. C. Abad, «El rol docente como guía y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje», *Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 6, n.o 6, pp. 13911-13922, ene. 2023, doi:

10.37811/cl_rcm.v6i6.4409.

Disponible

en:

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4409

- [7] P. Arteaga Martínez, "Práctica docente en la organización del currículo de ciencias. Estudio de caso en una primaria multigrado," *Rev. Iberoam. Educ. Rural*, vol. 1, no. 2, pp. 73–83, 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.48102/riber.v1i2.46>
- [8] C. P. A. Freire, G. N. Llanquín-Yaupi, V. E. Neira-Toledo, E. N. Queupumil-Huaiquinao, L. A. Riquelme-Hueichaleo, and K. E. Arias-Ortega, "Prácticas pedagógicas en aula multigrado: principales desafíos socioeducativos en Chile," *Cadernos de Pesquisa*, vol. 51, p. e07046, 2021.
- [9] F. Y. Fajardo, *La preparación del maestro multigrado para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje*. Doctoral dissertation, Universidad de Matanzas, Facultad de Educación, 2023.
- [10] T. R. Boix, "Formación inicial del docente y planificación en el aula multigrado," *Revista Teias*, vol. 24, no. 72, pp. 386–393, 2023. doi: 10.12957/teias.2023.70623.
- [11] A. De los Santos-Gelvasio, "Inclusión y atención a la diversidad en el aula rural multigrado": Un estudio de caso," *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, vol. 6, no. 1, pp. 1-15, 2022.
- [12] L. D. C. Castro y R. A. D. Castillo, "Retos y dificultades que enfrentan un grupo de profesores normalistas en escuelas multigrado de una zona del estado de Yucatán," in *Memoria del Congreso de Docencia, Investigación e Innovación Educativa 2020*, pp. 1-12.
- [13] L. F. De la Vega, "Docencia en aulas multigrado: Claves para la calidad educativa y el desarrollo profesional docente", *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, vol. 14, no. 2, pp. 153-175, 2020.
- [14] S. L. Monterrey Sierra, "Las aulas multigrado en el contexto colombiano: "La particularidad territorial y la pluralidad de las aulas", *DIALÉCTICA*, vol. 1, no. 23, 2024. doi: 10.56219/dialctica.v1i23.3106.
- [15] L. D. C. Castro y R. A. D. Castillo, "Retos y dificultades que enfrentan un grupo de profesores normalistas en escuelas multigrado de una zona del estado de Yucatán," in *Memoria del Congreso de Docencia, Investigación e Innovación Educativa 2020*, 2020.
- [16] Y. Giraldo V., *Trabajo colegiado para fortalecer la diversificación curricular en una institución educativa pública multigrado de la provincia de Pomabamba*. Universidad San Ignacio de Loyola, 2022.

- [17] D. L. Boada Cajamarca, Planificación curricular: Una propuesta de guía metodológica para escuelas multigrado, 2020.
- [18] C. C. Echeverry, "Revisión bibliográfica del modelo pedagógico y de evaluación en Escuela Nueva en Colombia," Revista de Investigación Educativa, vol. 25, no. 1, pp. 1-20, 2023.
- [19] MEDUCA. Hacia una nueva escuela para el siglo XXI. Santa Fe de Bogotá: Banco Mundial, 1996.
- [20] E. M. González, E. E. Vega de Núñez, y E. Yepes, "Influencia de la supervisión educativa en el mejoramiento cualitativo del proceso educativo de las escuelas con aulas multigrado de las áreas de difícil acceso de la Provincia de Veraguas," Ph. D. dissertation, Universidad de Panamá, 1998.
- [21] R. E. Rujano de Atencio y J. C. Rujano Escobar, "Administración de las escuelas con aulas multigrado en la provincia de Veraguas (1995-1996)", Ph. D. dissertation, Universidad de Panamá, 1999.
- [22] L. M. Ruiz Mojica, "Estudio descriptivo del manejo de la disciplina en escuelas multigrado de la zona escolar n.º 9 de Chiriquí, Panamá," Universidad Estatal a Distancia, 2002.
- [23] Y. I. Sarmiento Magallón, L. G. Mogollón Pinzón y N. G. Martez, "Plataforma Digital Integrada con Energías Renovables para la Enseñanza en Escuelas De Difícil Acceso en Panamá," Universidad Tecnológica de Panamá, 2018.
- [24] A. Quiel y G. Correa, "La enseñanza del inglés en las escuelas multigrado: equidad o inequidad," Acción Y Reflexión Educativa, no. 46, pp. 55-79, 2021. doi: 10.48204/j.are.n46a3.
- [25] C. B. M., J. Guevara, K. Córdoba, E. Sánchez, y K. González, «Diagnóstico comparativo del promedio académico en el séptimo grado, de estudiantes procedentes de escuelas primarias unigrado y multigrado», Acción y Reflexión Educativa, n.o 46, pp. 244-260, ene. 2021, doi: 10.48204/j.are.n46a11. Disponible en: <https://doi.org/10.48204/j.are.n46a11>
- [26] U. Mapp, "Formación inicial del docente en el siglo XXI," in Actas del Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación, 2022, pp. 55-59.
- [27] Unicef Panamá, "Informe anual de Unicef en Panamá 2023," 2023. [Online]. Available: <https://www.unicef.org/panama/media/9646/file/Informe%20anual%20de%20UNICEF%20en%20Panam%C3%A1%202023.pdf>

-
- [28] Ministerio de Educación, "Estadísticas educativas", 2023. [Online]. Available: <https://www.meduca.gob.pa/direccion-plane/estadisticas>.
- [29] F. Vásquez, "Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de la escuela multigrado Las Filipinas de Ñurum y su incidencia en los aprendizajes significativos", Ph. D. dissertation, Universidad de Panamá, 2023.
- [30] A. Rodríguez, "Implicaciones Administrativas del director multigrado en Panamá: un análisis contextual," Revista Latinoamericana de Calidad Educativa, vol. 1, no. 4, pp. 151-157, 2024.
- [31] A. Rodríguez, "Funciones técnicos, docentes y administrativas del director de multigrado y la repercusión en el desarrollo de competencias del alumno," Revista Latinoamericana de Calidad Educativa, vol. 1, no. 4, pp. 77-91, 2024.
- [32] Ministerio de Educación, "Manual de orientaciones curriculares 2024," 2024. [Online]. Available: https://guias.meduca.gob.pa/sites/default/files/2024-02/MANUAL%20DE%20ORIENTACIONES%20CURRICULARES%202024_0.pdf
- [33] A. R. Gil y C. E. Castillo, "Creación de la Figura del director Itinerante para las Escuelas Multigrado en Panamá," Estudios y Perspectivas, Revista Científica y Académica, vol. 5, no. 2, pp. 119-129, 2025.
- [34] Panamá. Hacia una nueva escuela para el siglo XXI. Santa Fe de Bogotá: Banco Mundial, 1996.